

UGLEVODRODLAR PIROLIZI IKKILAMCHI MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH VA ULAR ASOSIDA PIROKONDENSATLAR OLISH.

Jo'rayeva L.R.

BDTU,, dotsent

Norqulov Suyun Sirojiddin o'g'li

talaba

Rahmonov Abdurahmon Niyoz o'g'li

talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447905>

Dunyo bo'yicha uglevodorodlarni pirolizi natijasida asosiy mahsulot sifatida quyi olefinlar ishlab chiqarish nazarda tutiladi, bunda eng ko'p etilen va propilen ishlab chiqariladi, shu bilan birga butenlar ham ajratib olinadi. Quyi olefinlar birlamchi mahsulot sifatida qaralsa, piroliz jarayonida ikkilamchi mahsulotlar ham hosil bo'ladi va ular asosan pirokondensat deb yuritiladi. Pirokondensat asosan qaynash harorati 30⁰Cdan boshlanadigan uglevodorodlar aralashmasi bo'lib, turli ishlab chiqaruvchilar texnologiyada inobatga olingan qurilmalarga qarab har xil fraksiyalar ko'rinishida ikkilamchi mahsulot sifatida ishlab chiqariladi. Pirolizga asoslangan O'rta Osiyo mamlakatlari ichida yirik polietilen va polipropilen ishlab chiqarishga mo'ljallangan korxonalaridan biri Ustyurt gaz kimyo majmuasiga qarashli "Uz-Kor Gas Chemical" MChJ QKsidir. Ushbu korxonada yiliga 387 ming tonna polietilen, 83 ming tonna polipropilen, 100 ming tonnadan ortiq piroliz distillyati, 8 ming tonna atrofida piroliz moyi va 10 ming tonnadan ortiq tar-mahsulot ishlab chiqariladi. Qo'shma korxonada piroliz jarayoni ikkilamchi mahsulotlari pirokondensat uch qismga ajratilib ishlab chiqariladi. Piroliz distillyati 30⁰C dan – 160⁰C gacha bo'lgan fraksiya, piroliz moyi 160⁰C dan – 270⁰C gacha bo'lgan fraksiya, tar-mahsulot 270⁰C dan yuqori bo'lgan fraksiya. adabiyotda piroliz jarayonida sodir bo'ladigan ikkilamchi reaksiyalar natijasida hosil bo'ladigan mahsulotlar pirokondensat kimyoviy tarkibi, fizik-kimyoviy xususiyatlari o'rganilgan. Shu izlanuvchilar tomonidan piroliz jarayoni mahsulotlari tarkibi va pirokondensat miqdorining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillar o'rganilgan, piroliz jarayonining suyuq mahsulotlarini qayta ishlashning asosiy yo'nalishlari va ishlatilish sohalari keltirilgan, shu bilan birga pirokondensat kimyoviy tarkibi va miqdoriy o'zgarishlariga ta'sir qiluvchi omillar ham tadqiq qilingan.

Yana bir guruh olimlar ilmiy ishlari natijalarida "Uz-Kor Gas Chemical" MChJ QKsi piroliz jarayoni ikkilamchi mahsulotlari kimyoviy tarkibi sifat va miqdor jihatdan xromatomass spektrometrik va IQ spektroskopik usullarda solishtirib o'rganilgan. Piroliz distillyati yoqimsiz hidli, tarkibida 65%dan

ko'proq mono yadroli aromatik birikmalar, 23% atrofida olefinlar, 5% dan ko'proq dien uglevodorodlari, alkanlar, sikloalkanlar saqlagan sariq rangli, yengil suyuqlik. Piroliz moyi to'q jigar rangdan to'q yashil ranggacha bo'lgan o'ziga xos hidli moysimon suyuqlik, tarkibida asosan inden, naftalin va ularning gomologlari uchraydi.

Ayrim izlanuvchilar guruhi piroliz jarayoni suyuq mahsulotlarni ikki bosqichli qayta ishlash usulini taklif qilishgan. Dastlab C₅ fraksiyani malein anhidrid bilan qayta ishlab dien uglevodorodlaridan tozalashgan. Ikkinchi bosqichda olingan olefinlar benzolni alkillash uchun qo'llanilgan. Dien uglevodorodlar reaksiyon aktiv bo'lganligi uchun epoksid smolalar, murakkab efirlar asosidagi plastifikatorlar kabi mahsulotlar olishda qo'llanilgan. Alkillash jarayoni mahsulotlari yuqori oktanli benzin sifatida qo'llashga tavsiya berilgan va jarayonda AlCl₃ katalizatori ishlatish tavsiya qilingan. Qolgan uglevodorodlarni piroliz jarayoniga qaytarish tavsiya qilingan.

Bir guruh izlanuvchilar piroliz kondensatini kimyoviy tarkibini aniqlash usullarini o'z ishlarida keltirib o'tishgan. Piroliz kondensati tarkibidagi individual moddalar xromatomass spektroskopik va ¹³C YaMR spektroskopiya metodlari bilan amalga oshirilgan. Izlanishlar natijalarida keltirilgan analiz usullari yordamida ishlab chiqaruvchilar korxonada chiqindilar tarkibini nazorat qilishlariga imkon beradi. Piroliz kondensati fraksiyalarini analizi natijasida 30 dan ortiq komponentlarni, shu bilan birga miqdori 1% dan kam bo'lgan moddalarni ham aniqlash imkonini beradi. Izlanishlar natijalari asosida piroliz mahsuloti tarkibida 14,2-15,7% ko'p halqali aromatik birikmalar va ularning gomologlari borligi aniqlandi.

Tar mahsulot tarkibidan og'ir aromatik birikmalar ajratib olingandan keyin qoldiq birikma asosida bitumga qo'shish orqali bitumning ekspluatatsion xossalari o'zgarishi o'rganilgan. Past molekulyar og'irlikdagi polietilen va tar mahsulot qoldiqlari bitumning yumshash haroratini oshirishi aniqlangan. Qo'shimchalar qo'shilishi natijasida bitumning penetratsiyasi, duktilnosti, mo'rtlashish haroratining pasayishi, adgeziyasining yaxshilanishi, eskirish qarshiligining ortishi, yuqori haroratga chidamliligining ortishi kabi xususiyatlari o'zgarishi aniqlangan. Bunday ekspluatatsion xossalarni boshqarish imkoniyati yo'l qurilish bitumlarini ishlab chiqarishda oldindan kerakli xossadagi bitum olish imkoniyatini beradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримова З. М. и др. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ /ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 6. – С. 6-10.

- 2 Orifjon K., Zilola K. INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING ADDITIVE FOR GYPSUMBOARD BASED ON POLYMETHYLENENAPHTHALINE CARBOXYLIC ACIDS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 4-7 (109). – С. 55-59.
3. Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 73-75.
4. Sharipov J. et al. Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050042.
5. Makhmudovna K. Z. Investigation of the Influence of the Nature of the Solvent on the Properties of Solutions of Grafted Triacetate Copolymers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 86-89.
6. Makhmudovna K. Z., Anvarovich O. A. Mathematical apparatus for the cryoprocessing of plant materials epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed. – 2021. – Т. 7. – №. 4.
- 7 Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АЦИЛ-ТИО-АЦИЛГИДРАЗОНАМИ И ТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ДИАЦЕТИЛА //Интернаука. – 2017. – №. 7-2. – С. 5-8.
8. Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) И МЕДИ (II) С ТИОБЕНЗОИЛ-ГИДРАЗОНАМИ β -ДИКЕТОНОВ //Интернаука. – 2018. – №. 14-2. – С. 37-39.9
9. Zilola K. STUDY OF BY-PRODUCTS COMPOSITION AND SYNTHESIS OF CARBON ACIDS //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 10. – №. 12 (129). – С. 13-16.
10. Makhmudovna K. Z. EFFECTS OF LOCAL ADSORBENTS FOR THE PURIFICATION OF COTTON OIL AND ITS PROCESSING PRODUCTS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 321-324.
11. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ DmsO System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
12. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО "UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.

13. Джураева Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
14. Жұраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.

